

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

SOUSA, P. T. A. de; SENA, F. A formação das normalistas na escola estadual de Campina Grande (1960-1971). *Educ. Form.*, [S. l.], v. 8, p. e11503, 2023. DOI: 10.25053/redufor.v8.e11503. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/11503>.

Revisado por:

Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Farias

Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, RO, Brasil

Simone Amorim

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Salvador, BA, Brasil

Edilson Fernandes de Souza

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

SILVA, Manuelle Araújo da. Relatório de revisão por pares para: Atuação das mulheres na extensão universitária na Universidade Federal de Mato Grosso. *Educ. Form.* 2023, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.10535853 Disponível em: <https://zenodo.org/records/10535853>.

PARECERES

PARECER 1

Parecerista: **Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Farias**

Data de retorno da revisão: 16/10/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo está bem elaborado, conforme as normas da ABNT.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O trabalho é consistente. O objetivo está bem elaborado. O referencial teórico permite boa análise e o procedimento metodológico da pesquisa de cunho documental tem como suporte o Paradigma Indiciário, por meio do qual seleciona as fontes – Fichas Individuais de Matrícula. Utiliza-se ainda de leis e decretos como fontes possíveis para aproximar-se do currículo proposto para o Curso Normal, especificamente em Campina Grande, Paraíba.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O Título está bem formulado e apresenta consistência com relação ao conhecimento produzido: “A formação das normalistas na escola estadual de Campina Grande (1960-1971)”.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Apresenta boa qualidade. O conjunto de fontes consultadas para a pesquisa sob o olhar do referencial teórico permitiu identificar que o currículo, tal qual as práticas pedagógicas e a cultura escolar desenvolvida na Escola Normal Estadual de Campina Grande, no período de 1960 a 1971, esteve pautado nas ideias de responsabilidade moral e cívica das normalistas para desempenharem o papel de mãe, esposa e filha para a educação campinense.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O texto apresenta pertinência da argumentação e coerência textual.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O artigo apresenta boa qualidade e contribui com o campo da educação escolar, da formação de professores, bem como com as pesquisas na História da Educação.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O Artigo tem originalidade para a área da Educação, pois busca identificar o currículo formulado para a Escola Normal Estadual de Campina Grande, na Paraíba. Outra pesquisa ligada a essa é a de Wojciech Andrej Kulesza (2008), que pesquisou a Formação Histórica da Escola Normal da Paraíba.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

Apresenta pertinência acadêmica e científica e pode ser publicado na Revista.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

O texto está construído conforme a norma culta da língua portuguesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Atende às Normas da ABNT e da Revista.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Não foi observado, porque a Revista teve também o cuidado de ocultar os autores, que, por sua vez, não se perceberam nas referências.

Recomenda-se a publicação pela *Revista Educação & Formação*?

Faz boa correspondência entre autores e bibliografia. Dialoga com pesquisadores que investigaram as Escolas Normais, bem como com outros, como: Dermeval Saviani e Michel Foucault.

Parecer justificado:*

O texto deve ser aceito para publicação por se tratar de uma temática que discute a formação de professores pelo campo histórico. Está muito bem escrito e consistente, atendendo ao escopo da Revista e ainda contribui com as pesquisas ligadas à temática em questão.

PARECER 2

Parecerista: **Simone Amorim**

Data de retorno da revisão: 14/10/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo é consistente, apresentando os elementos necessários à compreensão do leitor.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Há consistência interna quanto ao objetivo, referencial teórico e procedimentos metodológicos, levando a resultados robustos.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título dá conta de explicitar o conteúdo do texto, pois apresenta a formação de normalistas em Campina Grande.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O texto é bem articulado, fazendo conexão entre fontes e bibliografia. Traz elementos específicos do contexto histórico paraibano, sem deixar de articulá-los com os já pesquisados e publicados em outros estados da federação.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

A pertinência do texto é ressaltada a todo instante na medida em que a legislação é apresentada como documento norteador e que evidencia a materialidade das mudanças/permanências ao longo do tempo, fortalecendo o argumento proposto sobre a circulação e difusão da organização do Ensino Normal na Paraíba.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

A relevância acadêmica e científica se apresenta para o leitor por lançar luz sobre a formação de professoras em instituição legitimada para tal, contribuindo com a produção científica existente, demonstrando que muito ainda há para ser pesquisado.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O texto traz elementos que corroboram o conhecimento de aspectos relacionados ao período nacional desenvolvimentista, o estado da Paraíba, e seus reflexos na educação e formação feminina a partir da ENECG. Segundo as/os autoras/autores, o estado “[...] construiu sua própria diretriz, que não se diferenciava substancialmente da Lei nacional, mas demonstrava, possivelmente, seu controle interno, ao normatizar regras para construção do ensino normal”, sendo esse um dos traços de originalidade.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*. Justifique.*

A produção científica apresentada à revista é pertinente para publicação na *Revista Educação & Formação*, na medida em que contribui para o fortalecimento do campo da História da Educação, a partir da formação proporcionada pela ENECG.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

A escrita é adequada a um texto acadêmico, estando nas normas da gramática brasileira.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Chamou a minha atenção o fato de que as citações não estão registradas conforme a atualização das regras da ABNT, mas isso pode ter ocorrido por conta de o texto ter sido submetido antes da mudança. Sendo assim, penso que o fluxo de publicação deve prosseguir.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Há correspondência entre autores referenciados e bibliografia.

Recomenda-se a publicação pela *Revista Educação & Formação*?*

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:*

Meu parecer é que o texto seja aceito para publicação tendo em vista a qualidade da produção e pertinência do tema.

PARECER 3

Parecerista: **Edilson Fernandes de Souza**

Data de retorno da revisão: 09/10/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo apresenta todos os elementos necessários à compreensão do artigo, no entanto sugiro que os autores verifiquem os erros de digitação nas últimas três linhas. Além disso, nas palavras-chave, penso que poderiam acrescentar “Formação Profissional”.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O texto apresentado está bem redigido, mantém coerência com os objetivos e o referencial teórico, sobretudo com os pressupostos do paradigma indiciário.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Há coerência entre o título e o conhecimento produzido, pois compreende-se de forma imediata o objeto central do artigo.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Pelo que foi apresentado, o texto dá indicativos de que tem origem em uma pesquisa científica, demonstrando, por esta razão, qualidade do conhecimento produzido a partir da análise documental.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Considerando a construção narrativa, o arcabouço teórico e metodológico, os argumentos se apresentam com razoável coerência interna.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Trata-se de um texto que dará significativo contributo à História da Educação no Brasil, pois apresenta um importante debate historiográfico do campo em questão, bem como fontes até então não manuseadas.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O artigo tem todas as características de uma produção inédita, especialmente no tocante à análise de um *corpus* documental resguardado em uma instituição educativa do interior do estado da Paraíba.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*. Justifique.*

A *Revista Educação & Formação* tem muito a auferir quando o artigo for publicado, pois dará significativa contribuição ao debate realizado por pesquisadores brasileiros que têm seu foco de atenção direcionado a esse campo historiográfico.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

O texto está bem escrito e atende à norma culta da língua portuguesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Mesmo considerando a atenção dos autores ao que preceituam a ABNT e as orientações da revista, há necessidade de alguns ajustes.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

A partir de autores do campo educacional, o artigo está bem fundamentado, no entanto não verificamos na construção narrativa a correspondência das citações abaixo:

NOSELLA, Paolo. BUFFA, Ester. Instituições escolares: por que e como pesquisar. 2. ed. Campinas-SP: editora Alínea, 2013.

VIDAL, Diana Gonçalves. Cultura e práticas escolares: a escola pública brasileira como objeto de pesquisa. In: Historia de la Educación, v. 25, p. 131-152, 2006.

Recomenda-se a publicação pela *Revista Educação & Formação*?*

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:*

Considerando os aspectos gerais do artigo, sua originalidade, pertinência e tratamento das fontes documentais, a publicação indicada contribuirá significativamente para o campo educacional, especialmente para a história e memória de uma das mais importantes instituições de ensino na formação das normalistas no Brasil.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.